

УДК 336.221

Баїк Оксана Іванівна –

доктор юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Oksana I. Baik –

doctor of juridical sciences,
associate professor of the department of civil law and civil procedure
the Training and Scientific Institute of Jurisprudence,
Psychology and Innovative Education Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)

Державна податкова політика у сфері господарювання

У статті розглянуто особливості реалізації державної податкової політики в Україні. Проаналізовано положення щодо реалізації державної податкової політики у сфері господарювання, закріплені у національному законодавстві. Визначено, що державна податкова політика у сфері господарювання повинна реалізовуватись з метою покращення, підвищення економічного й соціального рівня українського суспільства та спрямовуватись на усунення наявних проблемних питань у цій сфері відносин.

Ключові слова: господарські відносини, державна податкова політика, суб'єкти господарювання, сфера господарювання, учасники відносин у сфері господарювання.

В статье рассмотрены особенности реализации государственной налоговой политики в Украине. Проанализированы положения по реализации государственной налоговой политики в сфере хозяйствования, которые закреплены в национальном законодательстве. Определено, что государственная налоговая политика в сфере хозяйствования должна реализовываться с целью улучшения, повышения экономического и социального уровня украинского общества и направляться на устранение имеющихся проблемных вопросов в этой сфере отношений.

Ключевые слова: хозяйственные отношения, государственная налоговая политика, субъекты хозяйствования, сфера хозяйствования, участники отношений в сфере хозяйствования.

O.I. Baik State Tax Policy in the Field of Management

The article considers the peculiarities of the implementation of state tax policy in Ukraine. It is noted that the state tax policy is the activity of the state in the field of establishment, legal regulation and organization of collection of taxes and tax payments to the centralized funds of monetary resources of the state.

The provisions on the implementation of the state tax policy in the field of management, enshrined in national legislation, are analyzed. It was found that the main legal act that regulates relations arising in the field of taxes and fees is the Tax Code of Ukraine. The subjects of relations in the field of collection of taxes and fees among other collective entities may be legal entities (taxpayers) and their separate divisions: companies, institutions, enterprises, associations of enterprises, etc. Individual subjects of relations in the field of collection of taxes and fees include natural persons-entrepreneurs. These entities are also business entities. In addition to business entities, participants in economic relations are consumers, public authorities and local governments endowed with economic competence, as well as citizens, public and other organizations that are the founders of business entities or exercise organizational and economic powers over them based on property relations.

The basic principles of management in Ukraine and regulation of economic relations arising in the process of organizing and carrying out economic activities between economic entities, as well as between these entities and other participants in economic relations are defined by the Commercial Code of Ukraine. In

accordance with Part 1 of Art. 10 of the Commercial Code of Ukraine, one of the main directions of economic policy determined by the state is tax policy, which is aimed at ensuring economically justified tax burden on business entities, stimulating socially necessary economic activities of entities, as well as compliance with social justice and constitutional guarantees the rights of citizens in the taxation of their income. In particular, in Art. 17 of the Commercial Code of Ukraine enshrines the provisions on taxes in the mechanism of state regulation of economic activity.

It is determined that the state tax policy in the field of economy should be implemented in order to improve, increase the economic and social level of Ukrainian society and be aimed at eliminating existing problematic issues in this area of relations.

Keywords: *economic relations, state tax policy, economic entities, economic sphere, participants of economic relations.*

Постановка проблеми. В умовах сучасних економічних, соціальних та правових трансформацій українського суспільства сфера господарювання також зазнає постійних змін. Господарювання в Україні повинно здійснюватися з дотриманням загальних принципів, закріплених у ст. 6 Господарського кодексу України (далі – ГК України), а саме: «забезпечення економічної багатоманітності та рівного захисту державою усіх суб'єктів господарювання; свободи підприємницької діяльності у межах, визначених законом; вільного руху капіталів, товарів та послуг на території України; обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави; захисту національного товаровиробника; заборони незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини». Водночас істотний вплив на сучасний розвиток господарювання в Україні має як міжнародна співпраця суб'єктів господарювання, розвиток нових форм господарювання тощо, так і ефективність реалізації державної податкової політики у сфері господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про вагоме значення досліджуваного питання та його актуальність впродовж останнього десятиліття. Зокрема, підґрунтям для дослідження державної податкової політики у сфері господарювання стали як положення, закріплені у національному законодавстві, так і праці учених, серед яких Г. О. Агарков, В. П. Вишневський, О. В. Вієцька, К. В. Давискіба, О. Д. Данілов, О. М. Десятнюк, Г. М. Дорожкі-

на, О. О. Єрмакова, Л. А. Задорожня, Ю. Б. Іванов, М. В. Кармаліта, А. А. Капелюш, В. В. Карпова, А. І. Крисоватий, О. В. Лук'яненко, І. А. Майбуров, В. М. Мельник, Т. В. Меркулова, О. Є. Найденко, О. І. Піжук, О. І. Погорлецький, П. О. Селезень, А. М. Соколовська, О. М. Тищенко, В. Д. Чекіна, К. І. Швабій, Т. Ф. Юткіна та інші.

Невирішені раніше проблеми. Зважаючи на різноманітні наукові підходи щодо аналізу державної податкової політики, зазначимо, що сьогодні окремого комплексного розгляду потребує її реалізація у сфері господарювання.

Мета статті полягає у здійсненні аналізу державної податкової політики у сфері господарювання в Україні.

Виклад основного матеріалу. Історією розвитку суспільства неодноразово доведено, що ефективне функціонування ринкової економіки, незважаючи на властиві їй самоорганізацію і саморегулювання, неможливе без державного регулювання економічних і соціальних процесів на рівні суспільства, регіонів та суб'єктів господарювання. Як зауважують Ю. Б. Іванов та І. А. Майбуров, підтвердженням того є світова фінансова криза, що почалася в 2008 р., наслідки якої були найменш руйнівними саме в тих країнах, де державне регулювання економіки найрозвиненіше. Оскільки державна податкова політика має не лише фіскальні цілі, державне регулювання економіки в цій сфері реалізується за допомогою податкового регулювання. На їхню думку, податкова політика та податкове регулювання співвідносяться як ціле й часткове, а останнє виступає окремим, до того ж, досить важливим, напрямом податкової політики. Об'єктивною основою використання оподаткування як одного з найважливіших важелів економічної політики держави є прита-

манна податкам регулююча функція [1, с. 218–219].

Державна податкова політика – це діяльність держави у сфері встановлення, правового регламентування та організації справляння податків і податкових платежів у централізовані фонди грошових ресурсів держави [2]. Державна податкова політика спрямована на забезпечення економічно обґрунтованого податкового навантаження на суб'єктів господарювання, а також на дотримання принципу соціальної справедливості та конституційних гарантій прав громадян під час оподаткування їхніх доходів. Її реалізують через систему податків, податкових ставок і податкових пільг [3, с. 555].

Для комплексного оцінювання результатів реалізації податкової політики держави аналіз розвитку подій зазвичай має відбуватися за трьома основними критеріями: 1) бюджетним; 2) добробуту (Парето-критерій); 3) впливу на економічне зростання. Бюджетний критерій передбачає оцінювання втрат чи, навпаки, додаткових податкових надходжень до бюджету. Якщо змін податкових надходжень немає, то тоді реформа є нейтральною щодо доходів бюджету. Критерій добробуту платників податків полягає в аналізі змін (поліпшення/погіршення) фінансового чи матеріального становища платників податків. Критерій впливу податкових змін на зростання ВВП передбачає прогнозне оцінювання макроекономічної динаміки [4, с. 29–30].

Крім того, на думку К. І. Швабія, для України важливим критерієм оцінювання ефективності реалізації податкової політики держави є також критерій детінізації економіки. На його думку, саме критерій детінізації в оцінюванні ефективності податкової політики є найбільш важливим, оскільки він дає змогу відповісти не лише на питання про зростання бази оподаткування, а також отримати відповідь щодо її розширення, детінізації. І реальне зростання, і детінізація досягаються тільки тоді, коли для ведення фінансово-господарської діяльності в офіційному секторі економіки створені сприятливі умови [4, с. 29–30].

Основним нормативно-правовим актом, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адмініструван-

ня, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час адміністрування податків та зборів, а також відповідальність за порушення податкового законодавства, є Податковий кодекс України (далі – ПК України) [5]. Зазначимо, що суб'єктами відносин у сфері справляння податків і зборів серед інших колективних суб'єктів можуть бути юридичні особи (платники податків) та їх відокремлені підрозділи: товариства, установи, підприємства, об'єднання підприємств тощо. До індивідуальних суб'єктів відносин у сфері справляння податків і зборів відносять фізичних осіб-підприємців [6, с. 143–144]. Зазначені суб'єкти водночас є суб'єктами господарювання – учасниками господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством (ст. 55 ГК України) [7].

Комерційна (підприємницька) та некомерційна діяльність суб'єктів господарювання є господарюванням [3, с. 150].

Крім суб'єктів господарювання учасниками відносин у сфері господарювання є споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності (ст. 2 ГК України). Не є суб'єктами господарювання держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування з фінансових питань, що виникають у процесі формування та контролю виконання бюджетів усіх рівнів, а також з адміністративних та інших відносин управління, крім організаційно-господарських, в яких орган державної влади або орган місцевого самоврядування є суб'єктом, наділеним господарською компетенцією, приймаються від імені цього органу і в межах його владних повноважень [7].

Господарська компетенція органів державної влади та органів місцевого самовряду-

вання реалізується від імені відповідної державної чи комунальної установи. Безпосередня участь держави, органів державної влади та органів місцевого самоврядування у господарській діяльності може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України (ст. 8 ГК України). У сфері господарювання держава здійснює довгострокову (стратегічну) і поточну (тактичну) економічну і соціальну політику, спрямовану на реалізацію та оптимальне узгодження інтересів суб'єктів господарювання і споживачів, різних суспільних верств і населення в цілому (ч. 1 ст. 9 ГК України) [7].

Основні засади господарювання в Україні та регулювання господарських відносин, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання визначено Господарським кодексом України (ст. 1 ГК України). Відносини у сфері господарювання регулюються Конституцією України, ГК України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також іншими нормативними актами (ст. 7 ГК України) [7].

Обраний державою курс економічної політики, розрахований на тривалу перспективу і спрямований на вирішення крупномасштабних економічних та соціальних завдань, завдань культурного розвитку, забезпечення економічної безпеки держави, збереження і примноження її економічного потенціалу і національного багатства, підвищення народного добробуту є економічною стратегією. Економічна стратегія включає визначення пріоритетних цілей економіки, засобів та способів їх реалізації, виходячи зі змісту об'єктивних процесів і тенденцій, що мають місце в національному та світовому господарстві, та враховуючи законні інтереси суб'єктів господарювання (ч. 2 ст. 9 ГК України) [7].

Сукупність найближчих цілей, завдань, засобів і способів їх досягнення для реалізації стратегічного курсу економічної політики в конкретних умовах, що складаються в поточному періоді розвитку економіки є економічною тактикою (ч. 3 ст. 9 ГК України) [7].

Відповідно до ч. 1 ст. 10 ГК України одним з основних напрямів економічної політики, що визначаються державою, є податкова політика, яка спрямована на забезпечення економічно обґрунтованого податкового навантаження на суб'єктів господарювання, стимулювання суспільно необхідної економічної діяльності суб'єктів, а також дотримання принципу соціальної справедливості та конституційних гарантій прав громадян при оподаткуванні їх доходів [7].

Держава для реалізації економічної політики, виконання цільових економічних та інших програм і програм економічного і соціального розвитку застосовує різноманітні засоби і механізми регулювання господарської діяльності (ч. 1 ст. 12 ГК України). Серед основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання, крім державного замовлення; ліцензування, патентування і квотування; технічного регулювання; застосування нормативів та лімітів; регулювання цін і тарифів; надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій, законодавцем визначено надання як інвестиційних, так і податкових та інших пільг (ч. 2 ст. 12 ГК України). Водночас встановлення та скасування пільг і переваг у господарській діяльності окремих категорій суб'єктів господарювання здійснюються відповідно до ГК України та інших законів (ч. 3 ст. 12 ГК України) [7].

У ст. 17 ГК України закріплено положення про податки в механізмі державного регулювання господарської діяльності. Отже, «система оподаткування в Україні, податки і збори встановлюються виключно законами України. Система оподаткування будується за принципами економічної доцільності, соціальної справедливості, поєднання інтересів суспільства, держави, територіальних громад, суб'єктів господарювання та громадян». З метою вирішення найважливіших економічних і соціальних завдань держави закони, якими регулюється оподаткування суб'єктів господарювання, повинні передбачати: а) оптимальне поєднання фіскальної та стимулюючої функцій оподаткування; б) стабільність (незмінність) протягом кількох років загальних правил оподаткування; в) усунення подвійного оподаткування; г) узгодженість з податковими системами інших країн. Ставки податків мають нормативний ха-

ракти і не можуть встановлюватись індивідуально для окремого суб'єкта господарювання. Система оподаткування в Україні повинна передбачати граничні розміри податків і зборів, які можуть справлятися з суб'єктів господарювання. При цьому податки та інші обов'язкові платежі, що відповідно до закону включаються до ціни товарів (робіт, послуг) або відносяться на їх собівартість, сплачуються суб'єктами господарювання незалежно від результатів їх господарської діяльності (ст. 17 ГК України) [7].

Відповідно до пп. 3 п. 3 Положення про Міністерство фінансів України саме Міністерство фінансів України серед інших завдань забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової політики та згідно із пп. 5 п. 4 цього Положення здійснює нормативно-правове регулювання у податковій сфері [8]. Сьогодні Міністерство фінансів України продовжує здійснювати координацію дій з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки [9]. Щодо сфери господарювання, то як зазначено у цій Стратегії, робота податкових органів із здійснення контролю суттєво впливає на умови ведення бізнесу в Україні. Часті перевірки, необґрунтовані вимоги до платників податків перешкоджають виконанню господарських функцій, створюють атмосферу невизначеності. Нерівномірний розподіл податкового навантаження заважає конкуренції та створює умови для тінізації економіки, що призводить до проблем з наповненням бюджетів усіх рівнів [9].

Водночас щодо розширення бази оподаткування, то для забезпечення рівних умов конкуренції на Міністерство фінансів України покладається: а) розроблення планів заходів для протидії стратегіям та практикам розмивання бази оподаткування та виведення прибутків з-під оподаткування (BEPS) відповідно до рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку, зокрема щодо умов угод про уникнення подвійного оподаткування, оподаткування платників податку, які беруть участь у контрольованих операціях, операціях з пов'язаними особами-нерезидентами, які зареєстровані в юрисдикціях з низьким рівнем оподаткування; б) посилення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням, у тому числі шляхом запровадження деталізованої звітності для міжнародних груп компаній (подання спеці-

ального звіту у розрізі країн); в) забезпечення запобігання зловживанням спрощеною системою оподаткування шляхом перегляду умов її застосування щодо категорій осіб, видів діяльності, обсягу доходу та ставок податку; г) зосередження ретельнішої уваги на введення непрямих методів контролю за доходами громадян та розширення бази майнового оподаткування [9].

Своєю чергою, щодо підвищення рівня дотримання вимог податкового законодавства платниками податків, то на Міністерство фінансів України покладається здійснення заходів щодо стимулювання добросовісної поведінки платників податків, зокрема шляхом забезпечення відповідальності платників податків за порушення вимог податкового законодавства та посадових осіб контролюючих органів за порушення прав платників податків, створення сприятливих умов для легалізації доходів і майна платників податку. Для проведення оцінки впливу здійснення таких заходів впровадитиметься методика проведення оцінки та моніторингу рівня дотримання вимог податкового законодавства [9].

Відповідно до ч. 1 Положення про Державну податкову службу України центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику ... є Державна податкова служба України (ДПС). Серед основних завдань ДПС (примітка автора – зокрема, у сфері господарювання) є «реалізація державної податкової політики, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів, платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального, державної політики з адміністрування єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установленій законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що

підлягають ліцензуванню відповідно до закону» [10].

Водночас, як визначено у ч. 4 вищезгаданого Положення, ДПС відповідно до покладених на неї завдань (примітка автора – зокрема, у сфері господарювання): 1) організовує роботу та здійснює контроль за застосуванням арешту майна платників податків, що мають податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на їх рахунках у банках, фінансових санкцій до платників єдиного внеску; 2) організовує роботу з виявлення, обліку, зберігання, оцінки, розпорядження безхазяйним майном, а також іншим майном, що переходить у власність держави, та з обліку, попередньої оцінки, зберігання майна, вилученого та конфіскованого за порушення податкового законодавства; 3) забезпечує стягнення сум простроченої заборгованості суб'єктів господарювання перед державою ... за кредитами (позиками), залученими державою (... чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, а також за кредитами з бюджету в порядку, визначеному ПК України та іншими законами; 4) організовує роботу та здійснює контроль за застосуванням до платників податків (платників єдиного внеску) процедур банкрутства відповідно до законодавства з питань банкрутства; 5) здійснює ліцензування діяльності суб'єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, з оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібною торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами і рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та контроль за таким виробництвом; 6) здійснює ліцензування діяльності суб'єктів господарювання з виробництва пального, з оптової, роздрібною торгівлі та зберігання пального і контроль за таким виробництвом; 7) здійснює прийняття декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером, та узагальнення відомостей, зазначених у таких деклараціях, для організації роботи та контролю за повнотою обчислення і сплати акцизного податку; 8) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального, погоджує норми втрат та виходу

спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, порядок їх розроблення і застосування; 9) здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів; 10) здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої; 11) проводить роботу, пов'язану з боротьбою з незаконним виробництвом, переміщенням, обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального та інших підакцизних товарів (продукції); 12) організовує реєстрацію та облік реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), реєстрацію розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій; 13) проводить контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення розрахункових операцій та застосування реєстраторів розрахункових операцій; 14) здійснює контроль за дотриманням встановлених законом строків проведення розрахунків в іноземній валюті, за додержанням порядку приймання готівки для подальшого переказу (крім приймання готівки банками), порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону; 15) вживає заходів для виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом тощо [10].

Висновки. Узагальнюючи, зазначимо, що сьогодні державна податкова політика у сфері господарювання реалізується з метою покращення та підвищення економічного й соціального рівня українського суспільства. Водночас реалізація державної податкової політики у сфері господарювання повинна спрямовуватись на усунення проблемних питань щодо:

а) неоднозначного тлумачення податкових норм під час їх застосування суб'єктами господарювання; б) неефективності заходів податкового контролю за діяльністю суб'єктів господарювання; в) відсутності стратегії розвитку податкової системи України, з урахуванням потреб, наявних у сфері господарювання; г) непослідовності податкової політики, її формування без урахування взаємозв'язку з реформуванням сфери господарювання; д) нерівномірного розподілу податкового наван-

таження для суб'єктів господарювання тощо. Отже, відкритими до подальшого обговорення не лише з наукових позицій, а й практичного застосування, зокрема для суб'єктів господарювання, залишаються проблемні питання щодо побудови сучасної справедливої податкової системи, що забезпечуватиме рівність усіх платників податків перед законом та досягнення стратегічних цілей сталого економічного розвитку.

Список використаних джерел:

1. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій: навч. посібник / під ред. д-ра екон. наук, проф. Іванова Ю. Б., д-ра екон. наук, проф. Майбурова І. А. Хаків: ВД «ІНЖЕК», 2010. 492 с.
2. Податкова політика. *Сайт Міністерства фінансів України*. URL: <https://mof.gov.ua/uk/tax-policy>.
3. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. 3-тє вид., доп. і перероб. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 844 с.
4. Податкова політика держави. Ще один великий компроміс / за заг. ред. К. І. Швабія. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. 61 с.
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>.
6. Баїк О. І. Понятійно-категоріальний апарат податкового права України: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. 360 с.
7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>.
8. Положення про Міністерство фінансів України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF#Text>.
9. Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 142-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80#Text>.
10. Положення про Державну податкову службу України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 227. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#Text>.

References:

1. Podatkova polityka: teoriia, metodolohiia, instrumentarii: navch. posibnyk / pid red. d-ra ekon. nauk, prof. Ivanova Yu. B., d-ra ekon. nauk, prof. Maiburova I. A. Khakiv: VD "INZhEK", 2010. 492 s.
2. Podatkova polityka. Sait Ministerstva finansiv Ukrainy. URL: <https://mof.gov.ua/uk/tax-policy>.
3. Zahorodnii A. H., Vozniuk H. L. Finansovo-ekonomichnyi slovnyk / A. H. Zahorodnii., 3-tie vyd., dop. i pererob. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniki, 2011. 844 s.
4. Podatkova polityka derzhavy. Shche odyn velykyi kompromis / za zah. red. K. I. Shvabiia. Irpin: Universytet DFS Ukrainy, 2018. 61 s.
5. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 r. № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>.
6. Baik O. I. Poniatiino-katehorialnyi aparat podatkovoho prava Ukrainy: monohrafiia. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniki, 2018. 360 s.

7. Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>.

8. Polozhennia pro Ministerstvo finansiv Ukrainy, zatverdzheno postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 serpnia 2014 r. № 375. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF#Text>.

9. Stratehiia reformuvannia systemy upravlinnia derzhavnymy finansamy na 2017–2020 roky, skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8 liutoho 2017 r. № 142-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80#Text>.

10. Polozhennia pro Derzhavnu podatkovu sluzhbu Ukrainy, zatverdzheno postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 bereznia 2019 r. № 227. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#Text>.